

УДК 631.316.2

**ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССА ВХОДА РАБОЧЕГО ОРГАНА
КУЛЬТИВАТОРА В ПОЧВУ**

Мирсаидов Миржалол Санжар ўғли,

студент, Ташкентский государственный аграрный университет

Алланазаров Мадрахим Атаназарович,

доцент, к.т.н., Ташкентский государственный аграрный университет

Махмуров Бекзод Бахтиёр ўғли

ассистент, Ташкентский государственный аграрный университет

**PROBLEM OF REDUCING LENGTH OF THE DEPTH WAY INTO THE SOIL OF THE
WORKING PART**

Mirsaidov Mirjalol Sanjar o‘g‘li

student at Tashkent State Agrarian University

Allanazarov Madrahim Atanazarovich

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Tashkent State Agrarian University

Maxmurov Bekzod Baxtiyor o‘g‘li

assistant at Tashkent State Agrarian University

***Аннотация.** Существующая технология многократной обработки почвы с одной стороны приводит к увеличению расхода ресурсов, следовательно, удорожанию стоимости выполненной работы, а с другой – к переуплотнению пахотного слоя почвы, которое негативно влияет на агрофизические свойства почвы и в следствие чего на урожайность возделываемой культуры. Эти недостатки можно устранить применением приводных или бесприводных комбинированных машин, выполняющих весь цикл т.е. несколько технологических операции за один проход. Как показало исследования при этом, длина пути заглубления в почву пассивных рабочих органов у бесприводных комбинированных машин больше по сравнению с приводными машинами.*

***Ключевые слова.** Комбинированная машина, приводная, бесприводная, пассивный рабочий орган, лапа, длина пути, заглубления, выглубления.*

***Abstract.** In article is given existing technology of repeated tillage of the soil, on the one hand, leads to an irrational consumption of time and resources, therefore, a delay in sowing and an increase in the cost of the work performed, and on the other hand, to over compaction of the arable soil layer, which negatively affects the agro physical properties of the soil and on the field. Productivity of the cultivate processing. These drawbacks are eliminated by using driven or non-driven combined machines that perform the entire cycle of technological operations in one pass. At the same time, in non-powered combined machines, the length of the path with penetration into the soil of passive working bodies is longer than in driven machines.*

***Keywords.** Combined machine, driven, non-driven, passive working part, paw, path length, deepening, lifting.*

Среди комплексных агротехнических мероприятий, направленных на получение высоких урожаев, одно из первых мест принадлежит предпосевной обработке почвы, которая непосредственно формирует среду обитания возделываемых культур, и её дефекты уже после посева невозможно

исправить. Своевременное и качественное проведение предпосевной обработки почвы в соответствии с исходными агротехническими требованиями способно обеспечить полноценные всходы семян, нормальные условия роста и развитие возделываемой культуры, и повышение ее урожайности.

Как известно технология предпосевной обработки почвы в республике состоит из нескольких операций, сопровождаемыми многократными проходами машинно-тракторных агрегатов по полю, обусловленными необходимостью получения удовлетворительного фона для посева сельскохозяйственной культуры [1]. На выполнение этих операций расходуются 14,5 - 20,9% от всех затрат по возделыванию и уборке урожая сельскохозяйственных культур [2]. Такая многократная обработка приводит к нежелательным последствиям, т.е. с одной стороны, к нерациональному расходу времени и ресурсов, следовательно, затягиванию сроков сева и удорожанию стоимости выполненной работы, а с другой – к переуплотнению пахотного слоя почвы, которое негативно влияет на её агрофизическое свойство, а также и на урожайность возделываемой культуры [3].

Сократить число механического воздействия на почву и сроков подготовки ее к посеву можно достичь путём применения комбинированных почвообрабатывающих машин и орудий, выполняющих весь цикл подготовки почвы к посеву за один проход. В последние годы в некоторых западноевропейских странах такая практика нашли широкое применения.

В республике был ряд попыток по созданию таких комбинированных машин-орудий, предназначенных для одновременного выполнения нескольких технологических операций по подготовке почвы под посев хлопчатника и других сопутствующих ему сельскохозяйственных культур. Однако они в одном случае из-за недостаточной эффективности рыхления поверхностного слоя почвы, в другом – из-за сложности конструкции, недостаточной маневренности, большой энерго и металлоемкости, а в третьем – из-за большой массы и расхода мощности не нашли своего применения [4,5].

С учетом указанных недостатков, имеющие ранее известных конструкции в КХМИТИ совместно с АО ВМКВ “Agromash” разработан модернизированный

вариант комбинированной машины КМ-3,0 для предпосевной обработки почвы с одновременным внесением минеральных удобрений.

Комбинированная машина КМ-3,0 имеет стандартные рыхлители и стрелчатые лапы шириной захвата 50 и 250 мм соответственно. Зубчато-планчатый каток имеет диаметр 300-350 мм, зубчатые планки 8-12 шт. Поперечного его сечения 10x30 мм, расположенные по спирали с углом 30° между касательной к спирали и осью вращения катка.

Из-за подталкивающего усилия, создаваемого ротором, комбинированные машины с принудительным приводом работают в режиме «тяги-толкай», а это, как известно, сокращает путь заглабления и выглабления рабочего органа. В отличие от них пассивные рабочие органы бесприводных комбинированных машин работают в режиме тяги, поскольку нет принуждающие, приложенные силы к рабочим органом, в следствие этого они для заглабления в почву теряет определенные время в течении которого агрегат проходит путь и по длину этой глубину обработки не соответствуют агротехническим требования [6].

Устранение этого недостатка пассивных рабочих органов бесприводных комбинированных машин требует анализа сил, противодействующие рабочем органом при их заглаблению в почву, а также на основе изучения наиболее совершенных видов существующих пассивных рабочих органов, а также разработки их новой, оптимальной конструкции.

Анализ сил, противодействующих заглаблению пассивного рабочего органа в почву, показывает, что на его лапу, кроме силы тяжести машины, действуют сила реакции почвы к деформации, сила тяжести почвы, находящаяся на рабочей поверхности лапы, сила реакции нижних слоев почвы, силы трения, а также сила инерции. Среди них сила реакции нижних слоев почвы R_n оказывает противодействие заглаблению лапы в почву [7]. Если учесть, что реакция

нижних слоев почвы пропорциональна сопротивлению внедрения лезвия лапы по аналогии с наконечником твердомера [8], то величина силы реакции нижних слоев почвы будет

$$R_n = K_\phi K_t H_n F_l, \quad (1)$$

где K_ϕ – коэффициент, зависящий от формы заточки лезвий лапы;

K_t – коэффициент, учитывающий продолжительности воздействия лезвия лапы на почву;

H_n – твердость почвы, МПа;

F_l – площадь опорной поверхности лезвия лапы, м².

Значение коэффициента K_t с некоторым допущением можно принять пропорциональным времени воздействия лезвия на почву t_l , т.е.

$$K_t \approx C t_l, \quad (2)$$

Где C – коэффициент пропорциональности, с⁻¹.

Преобразуя уравнению (2), относительно времени t_l , имеем

$$K_t = C \frac{F_l}{l_l V_n}, \quad (3)$$

где l_l – длина лезвия лапы, м;

V_n – поступательная скорость агрегата, м/с.

Величина опорной поверхности лезвия лапы зависит как от конструктивной опорной поверхности F_k лапы, так и угла его вхождения β в почву, т.е.

$$F_l = F_k \cos \beta. \quad (4)$$

Тогда с учетом (3) и (4) уравнение (1) запишем в следующей форме:

$$R_n = C H_n K_\phi H_n F_k \cos \beta / l_l V_n \quad (5)$$

Из уравнения (5) видно, что, чем меньше конструктивная площадь опорной поверхности лезвия лапы и чем больше угол вхождения лапы в почву, тем меньше сопротивление внедрения ее в почву, а

следовательно, и длина пути заглубления рабочего органа в почву уменьшается.

У традиционной конструкции пассивного рабочего органа, снабженного стрелчатой лапой, опорную поверхность лезвий можно уменьшить путём уменьшения ширины захвата лапы или же изменением угла вхождения лапы в почву [9]. Однако это связано с рядом трудностей, в частности, для обеспечения неизменной ширины захвата почвообрабатывающей машины необходимо увеличить число пассивного рабочего органа, что приводит, с одной стороны, к росту тягового сопротивления и массы машины, а с другой – к выносу стойкой нижних влажных слоев на дневную поверхность поля. Угол вхождения лапы можно изменить за счет шарнирно связанной с навесным устройством рамы, но в таком случае усложнится конструкция машины, а это нежелательно.

Если учесть, что для конкретного рабочего органа конструктивная площадь опорной поверхности лапы остается неизменной, то изменением ее опорной поверхности, соприкасающейся с почвой в начальной стадии ее заглубления, можно добиться изменением угла вхождения лапы в почву. Следовательно, для уменьшения пути заглубления рабочих органов бесприводных комбинированных машин-орудий необходимо стремиться к увеличению этого угла в начальной стадии заглубления лапы в почву.

Выводы. Чем меньше конструктивная площадь опорной поверхности лезвия лапы и чем больше угол вхождения лапы в почву, тем меньше сопротивление внедрения ее в почву, а следовательно, и длина пути заглубления рабочего органа в почву. Для сокращения пути заглубления в почву необходимо искать новую конструкцию пассивных рабочих органов обеспечивающих изменению угла вхождения лапы в почву в начальном этапе процесса рыхления почвы, а при полном заглублении его этот угол должен стабилизироваться в пределах оптимальных значений, заложенных в конструкцию лапы.

Список использованной литературы

1. Система машин и технологий для комплексной механизации сельскохозяйственного производства на 2016-2020 гг. – Ч.1, растениеводство. – Ташкент: НППЦ при МСВХ Р Уз, 2016. – 199 с.
2. Операционная технология механизированных полевых работ на предпосевной обработке почвы в хлопководстве / Рудаков Г.М., Базаров С. и Асанов С. – Ташкент: МСХ Уз. ССР, 1978. – 67 с.
3. Слюсаренко В.В., Русинов А.В., Федюнина Т.В. Влияние движителей машинно-тракторных агрегатов на урожай сельскохозяйственных культур // Международный научно-исследовательский журнал, 2016. – № 3. – Ч.3. – С.120-122.
4. Протокол №41-63. Испытания экспериментального комбинированного агрегата для предпосевной обработки тяжелых почв КА-2,0. – САМИС, 1964.
5. Протокол №42-75(1170410) Государственных испытаний культиватора фрезерного глубокорыхлителя КФГ-3,6. – Янгиюль: САМИС, 1975.
6. Ахметов А.А. Путь заглабления рабочих органов универсального предпосевного орудия // Механизация хлопководства. – Ташкент, 1989. – №11. – С. 4–5.
7. Ахметов А.А. Повышение технологических характеристик пассивных рабочих органов // Атроф-мухитни мухофаза қилиш ва табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш. Республика илмий-техник анжумани материаллар тўплами. – Фарғона, 2012. – Б. 239-240.
8. Вильде А.А. Тяговое сопротивление клина при подъеме почвенного пласта // Труды Латв. НИИИМЭСХ. – Рига: Звайгзне, 1967. – Т.1. – С. 262–313.
9. Ахметов А.А., Усманов И.И. Агрегатирование комбинированных машин-орудий с универсально-пропашным трактором // Фундаментальные и прикладные проблемы науки. Материалы VII Международного симпозиума. – М., 2012. – Т.2. – С. 12-18.

UO‘K: 633.353; 633.358; 633.51

**G‘O‘ZA QATOR ORALARIDA PARVARISHLANGAN DUKKAKLI-DON
EKINLARINING O‘SISH VA RIVOJLANISHI**

Xomirzayev Azizbek Akmal o‘g‘li

Toshkent davlat agrar universiteti talabasi

Tursunov Avazbek Abdulvoxidovich

Tayanch doktorant. Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi va yetishtrish agrotexnologiyalari ilmiy tadqiqot instituti

Ergasheva Nargiza Xoshimjonovna

Toshkent davlat agrar universiteti assistenti

**GROWTH AND DEVELOPMENT OF LEGUMES-CEREAL CROPS GROWN
BETWEEN COTTON ROWS**

Khomirzayev Azizbek Akmal ugli

Student of Tashkent State Agrarian University

Tursunov Avazbek Abdulvakhidovich

Foundation PhD student of Scientific-research institute of agro-technologies of cotton breeding, seed breeding and cultivation.

Ergasheva Nargiza Khoshimjonovna

Assistant of Tashkent State Agrarian University